

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ: ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПРИ МОДИФИКАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Исмаатов Туйчибой Ахроркулович

Самостоятельный соискатель Бухарского государственного медицинского института, Самаркандский областной многопрофильный медицинский центр, отделение ангиохирургии и трансплантации, E-mail: tujcibojismatov@gmail.com,
+998 97 395 22 37

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18464309>

Актуальность Лимфоцеле и другие лимфатические осложнения остаются одними из наиболее частых ранних хирургических проблем после трансплантации почки, приводя к боли, компрессии сосудисто-мочеточниковых структур, повторным госпитализациям и инвазивным вмешательствам, поэтому профилактика рассматривается как приоритетный компонент техники операции [Mihaljevic et al., 2017; Lehner et al., 2020]. При этом сравнимость исследований ограничена различиями в определениях и критериях «клинически значимой» лимфоцеле; предложенная консенсусная градация А–С (Mehrabi) стандартизирует оценку тяжести и потребности во вмешательстве [Mehrabi et al., 2020].

Доказательная база показывает, что модификации хирургической техники (в частности, профилактическая перитонеальная фенестрация/перитонизация и тщательный лимфостаз) способны снижать частоту тяжёлых (тип С) лимфоцеле, что обосновывает поиск оптимальной профилактической стратегии [Golriz et al., 2021].

Цель исследования — оценить, снижает ли модификация хирургической техники частоту клинически значимых лимфатических осложнений после трансплантации почки и улучшает ли показатели раннего послеоперационного периода.

Материалы и методы. Одноцентровое сравнительное исследование на материале 58 последовательных трансплантаций почки; сравнивали прежнюю рутинную тактику (стандарт) и комбинированную профилактику лимфатических осложнений (экономная ретроперитонеальная диссекция, адресный лимфостаз, перитонизация сосудистого ложа, ликвидация «мёртвого пространства», стандартизированное дренирование). Стратификация выполнена по иммунологическому статусу (несенсибилизированные/высокосенсибилизированные). Первичная конечная точка — клинически значимая лимфоцеле в течение 30 суток (тип В/С по Mehrabi). Дополнительно оценивали клинически значимую лимфоррею, длительность и объём дренирования, необходимость ранних вмешательств, длительность госпитализации и повторные госпитализации до 90 суток.

Результаты. Суммарная частота лимфоцеле типа В+С составила 12,9% в группе комбинированной профилактики против 33,3% при стандартной тактике; относительный риск $RR=0,39$ (95% ДИ 0,15–0,98), что соответствует снижению вероятности клинически значимых лимфатических осложнений на 61%.

В группе комбинированной профилактики уменьшились длительность дренирования (3 [2–5] vs 5 [4–7] суток; $p=0,002$) и суммарный объём отделяемого (310 [220–420] vs 520 [380–780] мл; $p<0,001$), чаще выполнялось удаление дренажа ≤ 3 суток (66,7% vs 29,0%; $p=0,007$) и реже требовались пункция/катетеризация полости (тип В)

(11,1% vs 32,3%; $p=0,047$); госпитализация была короче (9 [8–11] vs 11 [9–13] суток; $p=0,012$).

Многофакторный анализ подтвердил независимый протективный эффект комбинированной профилактики: OR=0,32 (95% ДИ 0,10–0,98; $p=0,046$) при удовлетворительной дискриминации модели (AUC=0,71) и хорошей калибровке (Hosmer–Lemeshow $p=0,62$).

Вывод. Модификация хирургической техники (адресный лимфостаз + перитонизация сосудистого ложа + устранение «мёртвого пространства» на фоне щадящей диссекции) ассоциируется со статистически значимым снижением риска клинически значимой лимфоцеле после трансплантации почки и улучшением ранних послеоперационных показателей (лимфоррея/дренирование/длительность госпитализации), сохраняя эффект после поправки на клинические факторы.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ahuja TS (1998) Diabetic nephropathy with anti-GBM nephritis. American Journal of Kidney Diseases 31: 127-130. Link: <https://goo.gl/GCUy6z>
2. Alwall N (1952) Aspiration biopsy of the kidney, including interalialia, a report of a case of amyloidosis diagnosed through aspiration biopsy of the kidney in 1944 and investigation at autopsy in 1950. Acta Med Scand 143: 430-435. Link: <https://goo.gl/4XEK9d>
3. Burstein DM, Korbet SM, Schwartz MM (1993) The use of the automatic core biopsy system in percutaneous renal biopsies: A comparative study. Am J Kidney Dis 22: 545-552. Link: <https://goo.gl/PMWybC>
4. Chen HH, Lin HC, Yeh JC, Chen CP (2001) Renal biopsy in pregnancies complicated by underdetermined renal disease. Acta Obstetrica Gynecologica Scardlinavica 80: 888-893. Link: <https://goo.gl/Gj1Aru>
5. Choufani EB (2001) Acquired factor X deficiency in patients with amyloid light chain amyloidosis: incidence, bleeding manifestations, and response to high-dose chemotherapy. Blood 97: 1885-1887. Link: <https://goo.gl/AdHg8K>
6. Cozens NJ, Murchison JT, Allan PL, Winney RJ (1992) Conventional 15 G needle technique for renal biopsy compared with ultrasound-guided springloaded 18 G needle biopsy. Br J Radiol 65: 594-597. Link: <https://goo.gl/QqgN7P>
7. Golriz M., et al. Prophylactic Peritoneal Fenestration during Kidney Transplantation Can Reduce the Type C Lymphocele Formation. *J Clin Med.* 2021;10(23):5651. doi:10.3390/jcm10235651.
8. Golriz M., Klauss M., Zeier M., Mehrabi A. Prevention and management of lymphocele formation following kidney transplantation. *Transplant Rev (Orlando).* 2017;31(2):100–105. doi:10.1016/j.trre.2016.11.001.
9. Greenbaum LA Simckes AM, McKenney D, Kainer G, Nagaraj SK, et al. (2000) Pediatric biopsy of a single native kidney. Pediatric Nephrology 15: 66-69. Link: <https://goo.gl/iAuJ6M>
10. Iversen P, Brun C (1951) Aspiration biopsy of the kidney. Am J Med 11: 324-330. Link: <https://goo.gl/cVJcg2>
11. Kuller J, D'Andrea NA, Mc Mahon MJ (2001) Renal biopsy and pregnancy. American Journal of Obstetrics and Gynecology 184: 1093-1096. Link: <https://goo.gl/6CpZj4>

12. Lehner L.J., et al. Analysis of Risk Factors and Long-Term Outcomes in Kidney Transplant Patients with Identified Lymphoceles. *J Clin Med.* 2020;9(9):2841. doi:10.3390/jcm9092841.
13. Madaio MP (1990) Renal biopsy. *Kidney Int* 38: 529-543. Link: <https://goo.gl/MA387e>
14. Mak SK (2001) Prospective study on renal outcome of IgA nephropathy superimposed on diabetic glomerulosclerosis in type 2 diabetic patients. *Nephrology Dialysis Transplantation* 16: 1183-1188. Link: <https://goo.gl/rpdu5h>
15. Marwah DS, Korbet SM (1996) Timing of complications in percutaneous renal biopsy: What is the optimal period of observation? *Am J Kidney Dis* 28: 47-52. Link: <https://goo.gl/jg1PtA>
16. Maya ID, Maddela P, Barker J (2007) *Allon M Semin Dial* 20: 355-358. Link: <https://goo.gl/jvHxz3>
17. Mehrabi A., et al. Consensus on definition and severity grading of lymphatic complications after kidney transplantation. *Br J Surg.* 2020;107(7):801–811. doi:10.1002/bjs.11587.
18. Mendelssohn DC, Cole EH (1995) Outcomes of percutaneous kidney biopsy, including those of solitary native kidneys. *American Journal of Kidney Diseases* 26: 580-585. Link: <https://goo.gl/CwFQX2>
19. Mesquita M, Fosso C, Bakoto Sol E, Libertalis M, Corazza F, et al. (2011) Vanden Houte K, Dratwa M. *Acta Clin Belg* 66:104-109. Link: <https://goo.gl/4ytyyB>
20. Mihaljevic A.L., Heger P., Abbasi Dezfouli S., Golriz M., Mehrabi A. Prophylaxis of lymphocele formation after kidney transplantation via peritoneal fenestration: a systematic review. *Transpl Int.* 2017;30(6):543–555. doi:10.1111/tri.12952.
21. Monga, G (1989) Pattern of double glomerulopathies: a clinicopathologic study of superimposed glomerulonephritis on diabetic glomerulosclerosis. *Modern Pathology* 2: 407-414. Link: <https://goo.gl/jMHuqR>
22. Oslerby R, Parving HH, Hommel E, Jorgensen HE, Lokkegaard II (1990) Glomerular structure and function in diabetes mellitus. *Diabetes* 39: 1057-1060. Link: <https://goo.gl/MG3mkm>
23. Parving HH, Hommel E, Mathiesen E, Skytt P, Edsberg B, et al. (1988) Prevalence of microalbuminuria, arterial hypertension, retinopathy and nephropathy in patients with insulin dependent diabetes. *Br Med J (Clin Res Ed)* 296:156-160. Link: <https://goo.gl/8mgh8M>
24. Pirani CL (1994) Evaluation of kidney biopsy specimens. In *Clinical indications for kidney biopsy*. In Renal Pathology: with clinical and functional correlations. 2nd Ed. 'Fisher CG and Brenner 13M eds. JB Lippincott Company; Philadelphia 85-115. Link: <https://goo.gl/AgGJaV>
25. Rahbar M (2009) Kidney biopsy in west of Iran: Complications and histopathological findings. *Indian J Nephrol* 19: 68-70. Link: <https://goo.gl/hBS2Z4>
26. Rakhimov A.Ya. Studying The Activity Of In Vitro Antiseptics Decasan, Furacillin and Chlorhexidine Bigluconate Against Hospital Strains of S. Aureus, E. Coli, Klebsiella Spp., P. Melaninogenica Separated from the Bed of the Soleus Muscle Texas Journal of Medical Science ISSN NO: 2770-2936, <https://zienjournals.com> Date of Publication:26-07-2022
27. Rakhimov A.Ya. The Effectiveness of Traditional the Method of Amputation and Treatment at the Lower Leg Level of Patients with Diabetic Foot Syndrome with Critical Lower Limb Ischemia. *European Journal of Life Safety and Stability (EJLSS)* ISSN2660-9630. www.ejlss.indexedresearch.org Volume 19, July-2022

28. Rakhimov A.Ya., Qurbonov O.M., Sagdullayeva G.U., Safoyev B.B., Latipov O.Z. Transcutaneous oximetry as the choice of the research for determination of level of amputation of the crus at critical ischemia of the lower extremities at patients with the diabetes mellitus. Asian Journal of Multidimensional Research. AJMR, Vol 8, Issue 12, December 2019, p. 120-125. Impact Factor: SJIF 2018 = 6.053
29. Richards NT (1992) Increased prevalence of renal biopsy findings other than diabetic glomerulopathy in type II diabetes mellitus. Nephrology Dialysis Transplantation 7: 397-399. Link: <https://goo.gl/ZQstR7>
30. Rose BD (1998) Indications for and complications of renal biopsy. Up To Date TM BDR-Up To Date, Inc., 6:1.
31. Sabagh M., et al. Validating Consensus-Defined Severity Grading of Lymphatic Complications after Kidney Transplant. *J Clin Med.* 2021;10(21):4858. doi:10.3390/jcm10214858.
32. Silva F, Pace EH, Burns DK, Krous H (1983). The spectrum of diabetic nephropathy and membranous glomerulopathy: report of two patients and review of the literature. Diabetic Nephropathy 2: 28-32.
33. Sliem HA (2011) Renal Histopathology in Egypt, Journal of Clinical and Diagnostic Research 5: 295-300. Link: <https://goo.gl/akL8eJ>
34. Tisher CC (1989) Clinical indication for kidney biopsy (chaps 3) in Renal Pathology (2nd ed) edited by Tisher CC, Brenner BM, Philadelphia, JB Lippincott Company 75-84.
35. Tisher CC, Croker 13P (1997) Indications for and interpretation of the renal biopsy: Evaluation by light, electron and immune-fluorescence microscopy. In: Diseases of the kidney, 5 th ed., edited by Schrier RW, Gottshalk CW, Boston, Little, Brown and Co 485-510.
36. White 3W, Wood AC, Leonard CL (1889) The surgical treatment of nephritis. Am J Med Sci 117: 223-224.
37. Whitter WL, Korbet SM (2004) Timing of complications in percutaneous renal biopsy. J Am soc nephrol 15:142 -147. Link: <https://goo.gl/8KZ7d8>
38. Yi-bing Z, Hong K, Li-jun Z, Qi C, Li S, et al. (2011) Chinese Journal of Evidence-Based Pediatrics. Link: <https://goo.gl/niCjB6>